

MEDICAL SCIENCES

COMPLICATION ARISING IN THE ORAL CAVITY IN PERSONS WITH ORTHOPEDIC STRUCTURES

Musayev E.,

*Doctor of Philosophy in Medicine, Associate Professor
Azerbaijan Medical University, Department of Orthopedic Dentistry
Baku, Azerbaijan*

Huseynli R.

*Doctor of Philosophy in Medicine, Assistant
Azerbaijan Medical University, Department of Orthopedic Dentistry
Baku, Azerbaijan*

ОСЛОЖНЕНИЯ ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПОЛОСТИ РТА У ЛИЦ С НАЛИЧИЕМ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Мусаев Э.Р.,

*Доктор философии по медицине. Доцент
Азербайджанский Медицинский Университет.
Кафедра ортопедической стоматологии.
Баку. Азербайджан.*

Гусейнли Р.А.

*Доктор философии по медицине. Ассистент
Азербайджанский Медицинский Университет.
Кафедра ортопедической стоматологии.
Баку. Азербайджан.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7495305>

Abstract

For the occurrence of pathological changes in the mucous membrane, exposure to irritants is necessary. A feature of the oral mucosa is that any traumatic injury to the mucous membrane is inevitably accompanied by its infection. The nature of the stimulus, the time and strength of its impact, localization, individual characteristics, the general condition of the body, age affect the degree of damage and clinical manifestations. It is known that any design of the prosthesis, to varying degrees, has a chronic traumatic effect on the mucous membrane of the prosthetic bed, including the gingival margin. In this regard, attempts to classify the side effects of dentures of various designs have been made repeatedly. The purpose of this work is to assess the state of the oral mucosa in patients with orthopedic structures.

Аннотация

Для возникновения патологических изменений в слизистой оболочке необходимо воздействие раздражителей. Особенностью слизистой оболочки полости рта является то, что всякое травматическое повреждение слизистой оболочки неизбежно сопровождается ее инфицированием. Природа раздражителя, время и сила его воздействия, локализация, индивидуальные особенности, общее состояние организма, возраст влияют на степень повреждения и клинические проявления. Известно, что любая конструкция протеза в разной степени оказывает хроническое травмирующее действие на слизистую оболочку протезного ложа, в том числе - десневого края. В связи с этим попытки классифицирования побочного действия зубных протезов различных конструкций предпринимались неоднократно. Целью настоящей работы является оценка состояния слизистой оболочки полости рта у пациентов с ортопедическими конструкциями.

Keywords: dentures, gingivitis, periodontitis, bedsores, decubital ulcer

Ключевые слова: зубные протезы, гингивит, пародонтит, пролежни, декубитальная язва

Замещение утраченных зубов очень часто требует изготовления зубных протезов, являющихся, по сути, инородными телами, что может привести к различным осложнениям [3].

Влияние зубных протезов на пародонт проявляется в возникновении в нем таких заболеваний, как гингивиты, пародонтиты и другие гнойно-воспалительные патологии возникающих не только в

результате непосредственного воздействия протезов, но и микротравм на всех этапах ортопедического лечения: препарирования зубов, ретракции десны, получения оттисков и т.д. [2, 5]. Изменения со стороны слизистой оболочки отмечаются во всех зонах, в частности, в области протезного ложа, что связано с нарушением функции слюноотделения и орошения слизистой оболочки слюной, измене-

нием свойств слюны (рН и ионный состав), повышением температуры на 1–2°C на поверхности слизистой оболочки [4]. Также воспалительные процессы слизистой оболочки протезного ложа (СОПЛ) могут быть обусловлены гигиеническим состоянием полости рта, загрязнением поверхности протезов микроорганизмами и их продуктами жизнедеятельности, что снижает местный иммунитет. На фоне сниженной иммунобиологической реактивности активизируются условнопатогенные микроорганизмы из числа постоянной и резидентной микрофлоры полости рта [1]. Продолжительность, характер, интенсивность действия раздражителя, с одной стороны, и реактивность организма – с другой, определяют ответную реакцию протезного ложа. Известно, что потребность населения в ортопедическом лечении не сокращается и даже имеет тенденцию к росту. Частичную или полную вторичную адентию в возрасте 20–50 лет имеют 70% населения. Процент лиц, которым необходимо протезирование значительно увеличился и имеет склонность к омоложению. Анализ многих исследований выявил неблагоприятные условия для протезирования у 30–40% пациентов. Невозможность пользования повторно изготовленными съёмными протезами наблюдалось у 20% обследованных, что было связано с некачественной предварительной подготовкой к ортопедическому лечению [1,2,3]. Ввиду того что слизистая оболочка полости рта обладает защитными силами и высокими регенеративными свойствами, незначительные влияния различных травматических факторов (механические и физические), воздействующих на нее в процессе приема пищи, не вызывают существенных изменений.

Слизистая оболочка рта обладает высокой регенеративной способностью, а также относительной устойчивостью к внедрению инфекции. В силу функционального назначения слизистая оболочка рта (СОР) постоянно подвергается воздействию различных факторов (механических, химических и физических) и болезнетворных микроорганизмов и вирусов. Изменения слизистой оболочки часто проявляются в виде катарального воспаления (гиперемия, отек), эрозивно-язвенных процессов и гиперплазии. Наблюдается определенная зависимость поражений слизистой оболочки от сроков пользования протезами. При пользовании протезами в течение 1–3 лет в подавляющем большинстве случаев выявляется изменение слизистой обо-

лочка, протекающее по типу катарального воспаления (гиперемия, отек), с сохранением целостности эпителиального покрова. При осмотре слизистой оболочки нарушение ее целостности проявляется в виде эрозий и язв. При более длительном пользовании (свыше 3 лет) отмечаются гипертрофические процессы в сочетании с гиперемией.

Цель исследования:

Изучение структуры воспалительных процессов у лиц, пользующихся съёмными и несъёмными зубными протезами.

Материалы и методы исследования

Объектом настоящего исследования явились 610 пациентов, обратившихся за помощью в клинику ортопедической стоматологии В качестве критериев наблюдения использовались пол, возраст, наличие заболеваний СОПЛ, а также анализ частоты структуры заболеваний воспалительного генеза СОПЛ.

Результаты исследования и их обсуждение

С целью проведения статистической обработки эпидемиологических данных все обследованные пациенты были разделены на пять возрастных групп: 20–29 лет (127 человек), 30–39 лет (122 человека), 40–49 лет (133 человека), 50–59 лет (108 человек) и 60 лет и старше (120). Установлено, что частота обращаемости лиц всех возрастных групп за ортопедической помощью по поводу протезирования как среди женщин, так и среди мужчин находится на примерно одинаковом уровне: у мужчин в пределах от 19,5±1,9 до 21,3±1,9, у женщин – от 18,5±2,1 до 21,7±2,2. Обращает на себя внимание примерно одинаково частое обращение за протезированием лиц молодых возрастных групп (20–29 лет и 30–39 лет) и лиц средних и старческих возрастных групп (40–49 лет, 50–59 лет и лиц старше 60 лет). На следующем этапе исследования нами была изучена частота возникновения воспалительной патологии СОПЛ у лиц, обратившихся за ортопедической помощью. У пациентов после протезирования осложнения воспалительного генеза наблюдались только у 7,2±0,9, что значительно меньше, чем у пациентов (92,8±0,9) без осложнений ($P \geq 0,05$). Следует отметить, что частота возникновения осложнений как среди женщин, так и среди мужчин регистрировалась одинаково часто: в 53,2±4,2 случаях у женщин и в 46,8±4,2 – у мужчин ($P \leq 0,05$).

Распределение обследованных пациентов по полу и возрасту.

Пол	Кол-во	Возрастные группы				
		20-29	30-39	40-49	50-59	60 и ст
Мужчины	360	77	70	80	64	69
Женщины	250	50	52	53	44	51
Всего	610	127	122	133	108	120

Изучение осложнений, связанных с использованием зубных протезов, показало, что в структуре гнойно-воспалительных заболеваний ведущее место занимают пародонтиты и гингивиты: 32,5%±3,6 и 28,3%±3,6 соответственно. В 2 раза реже и примерно при одинаковой частоте использование зуб-

ных протезов осложнялось стоматитом и пролежнями (13,4%±2,3 и 9,0%±2,3 соответственно). Изменения воспалительного характера СОПЛ, кандидозы и декубитальные язвы наблюдались значительно реже: у 4,1%±2,1, 5,9%±4,1 и 8,7,4%±4,1 лиц соответственно. Нозологические формы воспалительного характера в конкретных

возрастных группах встречались не одинаково. Так, гингивиты и пародонтиты, связанные с использованием зубных протезов, возникали во всех возрастных группах в различных процентных соотношениях. Другая нозологическая форма бактериальной природы – стоматиты, в основном развивалась в возрастных группах старше 40 лет. У лиц в возрасте от 20 до 39 лет, пользовавшихся зубными протезами, данная патология не наблюдалась. Осложнение грибковой природы – кандидоз, встречалось во всех возрастных группах, за исключением группы 20–29 лет. Здесь следует отметить, что в зависимости от возраста увеличивается частота возникновения кандидоза. Так, если в возрастной группе 30–39 лет использование зубного протеза осложнялось возникновением кандидоза только в 7% случаях, то у лиц в возрасте от 40 до 49 лет он возникал в 2 раза чаще – в 15,3% случаев. Пролезни, декубитальная язва и изменение СОПР развивалось у лиц старше 40 лет. При этом осложнения чаще всего (50%) наблюдались у лиц возрастной группы старше 60 лет. В целом, гнойно-воспалительные осложнения в основном развивались в старших возрастных группах, что соответствует общей характеристике обследованных лиц. Выводы Проведенное нами исследование показывает, что в некоторых случаях использование съемных и несъемных зубных протезов обуславливает различные осложнения воспалительного характера. В структуре этих осложнений ведущее место занимают гингивиты и пародонтиты. Пролезни, декубитальные язвы и изменения

СОПР развиваются значительно реже и в основном в возрастной группе старше 60 лет.

Список литературы:

1. Балкаров А.О., Карданова С.Ю., Хулаев И.В., Шхагапсоева К.А., Гендугова О.М. СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА У ЛИЦ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ СЪЕМНЫМИ ПРОТЕЗАМИ // Современные проблемы науки и образования. – 2018. – № 5. ;
2. Галонский, В.Г. Реакция слизистой оболочки опорных тканей оболочки протезного ложа на воздействие съемных зубных протезов / В.Г. Галонский, А.А. Радкевич // Сибирский медицинский журнал. – 2009. – №2. – С. 18–22.
3. Вавилова, Т. П. Профилактика стоматологических заболеваний при лечении современными несъемными ортодонтическими аппаратами / Т. П. Вавилова, М. В. Коржукова. - М., 1997. - 36 с
4. Улитовский, С. Б. Гигиена полости рта как ведущая часть профилактики и снижения распространенности стоматологических заболеваний / С. Б. Улитовский. // Новое в стоматологии. - 1999. - № 7. - С. 129-133.
5. Сапронова, О.Н. Побочное действие различных конструкций зубных протезов на краевой пародонт / О.Н. Сапронова, Л.Я. Кусевичкий // Материалы XI Международной конференции челюстно-лицевых хирургов и стоматологов. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 167–168.